

**O PAPEL DA FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO DE INFÂNCIA: PERSPECTIVAS TEÓRICAS
SOBRE O ENVOLVIMENTO PARENTAL NO DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM
ORAL**

**THE ROLE OF THE FAMILY IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION: THEORETICAL
PERSPECTIVES ON PARENTAL INVOLVEMENT IN ORAL LANGUAGE DEVELOPMENT**

**EL PAPEL DE LA FAMILIA EN LA EDUCACIÓN INFANTIL: PERSPECTIVAS TEÓRICAS
SOBRE LA PARTICIPACIÓN PARENTAL EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL**

**LE RÔLE DE LA FAMILLE DANS L'ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE :
PERSPECTIVES THÉORIQUES SUR L'IMPLICATION PARENTALE DANS LE
DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE ORAL**

ODETH CHAMBULA CAHETE

<http://orcid.org/0000-002-6115-2230>

Mestre. Instituto Superior de Ciências de Educação do Huambo. Angola

odethcahete@gmail.com

DATA DA RECEPÇÃO: Julho,2025 | DATA DA ACEITAÇÃO: Dezembro,2025

RESUMO

O presente estudo analisou “o papel da família na educação infantil e sua influência no desenvolvimento da linguagem oral”, com o objectivo de investigar como o envolvimento parental impacta o desenvolvimento da linguagem oral das crianças. Utilizando uma abordagem qualitativa e bibliográfica, sobre as principais teorias do desenvolvimento da linguagem oral, com o foco nas perspectivas Behaviorista, Inatista e Socio-interacionista para analisar e interpretar conceitos e investigações existentes sobre a influência do envolvimento parental no desenvolvimento da linguagem oral na educação infantil. A pesquisa revelou que a participação activa dos cuidadores nas interações comunicativas é fundamental para a aquisição de habilidades linguísticas, como o vocabulário e a compreensão oral. Destacou-se a importância de se criar um ambiente familiar rico em estímulos verbais e foram propostas intervenções pedagógicas para fortalecer a colaboração entre família e escola. Assim, um investimento na colaboração entre famílias e instituições é crucial para garantir experiências comunicativas que favoreçam o desenvolvimento linguístico das crianças, preparando-as para os desafios académicos e sociais futuros.

Palavras-chave: Linguagem oral; Educação Infantil; Influência parental.

ABSTRACT

This study analyzed "the role of the family in early childhood education and its influence on the development of oral language," aiming to investigate how parental involvement impacts children's oral language development. Using a qualitative and bibliographical approach, focusing on the main theories of oral language development, with an emphasis on Behaviorist, Innatist, and Socio-interactionist perspectives, the study analyzed and interpreted existing concepts and research on the influence of parental involvement on oral language development in early childhood education. The research revealed that the active participation of caregivers in communicative interactions is fundamental for the acquisition of linguistic skills, such as vocabulary and auditory comprehension. The importance of creating a family environment rich in verbal stimuli was highlighted, and pedagogical interventions were proposed to strengthen collaboration between family and school. Thus, investing in collaboration between families and institutions is crucial to ensure communicative experiences that favor children's linguistic development, preparing them for future academic and social challenges.

Keywords: Oral language; Early childhood education; Parental influence

RESUMEN

Este estudio analizó el rol de la familia en la educación infantil y su influencia en el desarrollo del lenguaje oral, con el objetivo de investigar cómo la participación parental impacta en el desarrollo del lenguaje oral infantil. Mediante un enfoque cualitativo y bibliográfico, centrado en las principales teorías del desarrollo del lenguaje oral, con énfasis en las perspectivas conductista, innatista y sociointeraccionista, el estudio analizó e interpretó los conceptos e investigaciones existentes sobre la influencia de la participación parental en el desarrollo del lenguaje oral en la educación infantil. La investigación reveló que la participación activa de los cuidadores en las interacciones comunicativas es fundamental para la adquisición de habilidades lingüísticas, como el vocabulario y la comprensión auditiva. Se destacó la importancia de crear un entorno familiar rico en estímulos verbales y se propusieron

intervenciones pedagógicas para fortalecer la colaboración entre la familia y la escuela. Por lo tanto, invertir en la colaboración entre familias e instituciones es crucial para garantizar experiencias comunicativas que favorezcan el desarrollo lingüístico infantil, preparándolos para futuros desafíos académicos y sociales.

Palabras clave: Lenguaje oral; Educación Infantil; Influencia parental.

RÉSUMÉ

Cette étude analyse le rôle de la famille dans l'éducation préscolaire et son influence sur le développement du langage oral, afin d'étudier l'impact de l'implication parentale sur ce développement chez l'enfant. Adoptant une approche qualitative et bibliographique, et s'appuyant sur les principales théories du développement du langage oral, notamment les perspectives behavioriste, innéiste et socio-interactionniste, l'étude analyse et interprète les concepts et recherches existants sur l'influence de l'implication parentale sur le développement du langage oral en petite enfance. Les résultats révèlent que la participation active des personnes s'occupant des enfants aux interactions communicatives est fondamentale pour l'acquisition de compétences linguistiques telles que le vocabulaire et la compréhension auditive. L'importance de créer un environnement familial riche en stimuli verbaux est soulignée, et des interventions pédagogiques sont proposées pour renforcer la collaboration entre la famille et l'école. Investir dans la collaboration entre les familles et les institutions est donc crucial pour garantir des expériences communicatives qui favorisent le développement linguistique des enfants et les préparent aux défis scolaires et sociaux futurs.

Mots-clés : Langage oral ; Éducation préscolaire ; Influence parentale.

INTRODUÇÃO

A família desempenha um papel essencial no processo educativo da criança, pois, exerce uma influência directa em seu desenvolvimento cognitivo, emocional social e linguístico. O envolvimento dos cuidadores nas experiências comunicativas das crianças tem um impacto

significativo na sua capacidade de expressão, compreensão e interação verbal, sendo crucial para o êxito das aprendizagens futuras. As trocas afectivas e os estímulos linguísticos presentes nas interações diárias constituem, assim, a base sobre a qual se edificam as aprendizagens futuras.

O desenvolvimento da linguagem oral durante a primeira infância está intimamente relacionado com a qualidade das experiências comunicativas proporcionadas pelo ambiente familiar. As interações diárias, os estímulos verbais e não verbais oferecidos pelos familiares, assim como as práticas comunicativas estabelecidas no núcleo familiar, são factores que contribuem para a formação das bases linguísticas que serão fundamentais ao longo da vida.

A ausência ou a fragilidade desse suporte pode acarretar dificuldades comunicativas, as quais podem se refletir no percurso académico e social da criança. Neste contexto, importa compreender as diferentes perspectivas teóricas que analisam como o envolvimento parental contribui para no desenvolvimento da linguagem oral na infância, reconhecendo que a qualidade e a frequência das relações comunicativas familiares são factores determinantes para a aquisição de vocabulário, compreensão oral e participação comunicativa.

Sem dúvidas, a análise dessas abordagens aprofunda a compreensão sobre as dinâmicas familiares e seus impactos na aquisição da linguagem, além de identificar estratégias que potencializem uma intervenção eficaz por parte de educadores e profissionais de infância.

Assim, o presente estudo propõe-se à investigação sobre papel da família na educação infantil, com um foco especial na influência do envolvimento dos pais no desenvolvimento da linguagem oral. Acredita-se que refletir sobre esse tema é essencial para a definição de estratégias que incentivem uma participação mais activa e consciente dos cuidadores, que contribui para o desenvolvimento integral da criança e para a construção de uma base linguística sólida que favoreça seu sucesso comunicacional e académico.

O desenvolvimento da linguagem oral é um dos pilares essenciais para a aprendizagem e comunicação durante a infância, sendo moldado por diversos factores, entre eles a participação dos pais. A família como o primeiro ambiente de socialização da criança, tem um papel crucial na formação de suas habilidades linguísticas, isso ocorre por meio de diálogos, leituras compartilhadas e interações no dia-a-dia.

Contudo, observa-se que nem todas as famílias estão igualmente preparadas ou engajadas nesse processo, o que pode levar a desigualdades no desenvolvimento da linguagem desde os primeiros anos de vida.

As variações na participação dos pais, o acesso a estímulos linguísticos apropriados e as condições socioculturais podem afectar significativamente a aquisição e o aperfeiçoamento da linguagem. Algumas crianças desfrutam de ambientes onde a comunicação é incentivada e diversificada, enquanto outras enfrentam barreiras que podem prejudicar o seu desenvolvimento linguístico, podendo impactar a sua trajectória educacional. Entretanto, formulou-se a seguinte pergunta de partida: De que forma o envolvimento parental na educação de infância influencia o desenvolvimento da linguagem oral da criança?

Para dar resposta a esta questão, elaborou-se como objectivo geral o seguinte:

- Analisar a influência do envolvimento parental na educação de infância no desenvolvimento da linguagem oral da criança, identificando factores que favorecem ou dificultam esse processo.

O alcance deste objectivo passará pela materialização de tarefas específicas que são:

- Compreender o papel da família na estimulação da linguagem oral na primeira infância;
- Identificar as práticas parentais que contribuem para o desenvolvimento linguístico da criança;
- Propor medidas eficazes para fortalecer a colaboração entre família e escola no estímulo à comunicação oral da criança.

A família como a primeira esfera de socialização, desempenha um papel crucial na formação da personalidade da criança. As interações diárias e os estímulos verbais proporcionados por pais e cuidadores são cruciais para a aquisição e o aprimoramento das habilidades linguísticas.

Entretanto, os factores socioeconómicos, culturais e até mesmo a falta de conhecimento sobre a importância da estimulação precoce da linguagem podem criar disparidades. Essas desigualdades podem afectar o desenvolvimento linguístico das crianças, repercutindo negativamente em seu percurso educacional e social.

Diante desse quadro, torna-se imprescindível perceber como a participação dos pais influencia o desenvolvimento da linguagem oral e identificar estratégias que possam fortalecer a actuação da família nesse processo.

A relevância deste estudo reside na necessidade de aprofundar a compreensão sobre a relação entre o ambiente familiar e o desenvolvimento da comunicação infantil. Ainda, é indispensável propor abordagens no contexto educacional. Assim, os resultados dessa pesquisa poderão não apenas aperfeiçoar as práticas pedagógicas, mas também desenvolver programas que incentivem uma maior colaboração entre família e escola, que impulsiona o crescimento integral da criança.

Materiais e métodos

Neste artigo adoptamos uma abordagem qualitativa de natureza bibliográfica, sobre as principais teorias do desenvolvimento da linguagem oral, com o foco nas perspectivas Behaviorista, Inatista e Socio-interacionista para analisar e interpretar, conceitos e investigações existentes sobre a influência do envolvimento parental no desenvolvimento da linguagem oral na educação infantil.

Tiveram-se em consideração os critérios de inclusão e exclusão para a selecção de obras e artigos a serem revisados como:

- Publicações relevantes e estimados na área de linguística e Psicologia, incluindo livros e artigos científicos revisados por pares, dissertações e publicações académicas que discutem o papel da família no estímulo à comunicação infantil
- Obras publicadas a mais de 30 anos (Behaviorista, Inatista e Socio-interacionista) priorizando textos contemporâneo que discutem as teorias propostas.
- No processo de selecção em primeira instância foram realizada uma leitura dos títulos e resumos da documentação utilizada e depois seleccionou-se aqueles que atendiam aos critérios pré-estabelecidos. Já os textos seleccionados foram lidos na íntegra , possibilitando uma análise descritiva das principias contribuições de cada teoria.
- Análise dos dados: A análise foi qualitativa, focando em identificar e sintetizar os principais conceitos e ideias apresentadas nas obras seleccionadas. Para cada teoria, foram extraídos os pontos-chave, as contribuições para a compreensão do desenvolvimento da linguagem oral e as possíveis críticas ou limitações reconhecidas pelos autores.

As limitações desta revisão bibliográfica incluem a escassez de estudos científicos angolanos que estão directamente relacionados com o tema em análise, o que dificultou a obtenção de resultados devidamente contextualizados à realidade nacional. Este facto pode limitar a generalização dos mesmos e reforça a necessidade de promover mais investigação local sobre a temática.

1.1 A Educação de Infância e o Desenvolvimento da Linguagem Oral

O processo educativo na infância desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da linguagem oral, sendo este um período crucial em que as crianças começam a adquirir e aprimorar suas habilidades comunicativas.

Deste modo, Alarcão e Miguéns (2008) defendem que, é na educação de infância onde são lançadas as bases para o desenvolvimento em múltiplos aspectos, incluindo os físicos, social, emocional, cognitivo e linguístico. E assim, a autonomia surge como um sinal desse crescimento, que se constrói de forma contínua, integrando as diversas dimensões que compõem a formação da criança.

Na concepção de Hohmann e Weikart (2011), citado por Marques, (2016, p.8), afirmam que, “a linguagem é constituída por um processo interativo, e não por uma capacidade inata”. Sob a mesma perspectiva, Vigotsky (2010), citado por Bissoli, (2014) acrescenta que, o desenvolvimento da linguagem da criança é favorecido pela ampliação gradual de sua percepção da realidade, estimulando seus sentidos visual, auditivo e tátil/motor. As relações afectivas desempenham um papel central nesse processo, permitindo a formação da auto-imagem e a compreensão de sua relação com os outros, fundamentais para a comunicação.

Assim, tanto Hohmann, Weikart como Vigotsky, encaram a linguagem como um processo interativo, em contraste com a noção de que é uma habilidade inata. Os autores destacam a importância do ambiente social e das interações significativas no desenvolvimento linguístico das crianças. Nisto, Vigotsky também associa esse desenvolvimento à percepção da realidade e aos estímulos sensoriais, ressaltando o papel das relações afectivas na comunicação.

No entanto, Marques (2016) salienta que a aquisição e desenvolvimento da linguagem oral vai além do aprendizado de novas palavras e da produção de sons. Trata-se de um processo gradual em que a criança, ao interagir com os outros, se apropria da língua materna para se comunicar, aprendendo também as regras da comunidade em que vive.

Sob o nosso entendimento, a educação de infância é essencial para o desenvolvimento da linguagem oral, pois é nesse período que as crianças começam a adquirir habilidades comunicativas de forma gradual. Assim sendo, o desenvolvimento da linguagem oral na infância é um processo dinâmico e interativo, essencial para a comunicação e socialização da criança. Durante esse período, as crianças aprendem a se expressar e a compreender a língua materna através de interações significativas com os adultos e outras crianças.

1.1.1 Conceito da educação de infância

A educação infantil é um enfoque pedagógico que visa o desenvolvimento integral da criança na primeira infância, com ênfase em suas dimensões física, emocional, social e cognitiva. Do modo geral, a educação infantil é um processo educativo voltado para o desenvolvimento integral da criança, promovendo aprendizagens significativas em um ambiente que valoriza a interação, a afectividade e a exploração do mundo ao seu redor (Andrade, 2010).

No entendimento do autor citado, a educação infantil desempenha um papel fundamental na formação da identidade e das habilidades sociais da criança. Ao promover um ambiente que encoraja a interação e a afectividade, ela não apenas facilita o aprendizado académico, mas também ajuda as crianças a desenvolverem empatia, resiliência e a capacidade de se relacionar com os outros.

Na visão de Libâneo (2003), citado por Pacheco, (2022, p. 9):

A educação tem a tarefa de promover a apropriação de saberes, procedimentos, acção mediadora dos professores e pela organização e gestão da escola. Nos dias de hoje, cabe às escolas a responsabilidade de promover o desenvolvimento das capacidades cognitivas, operativas, sociais e morais, por meio do compromisso com a dinamização do currículo, o estímulo aos processos de pensamento, a formação de uma cidadania participativa e a construção de uma base ética sólida.

Vejamos que essa perspectiva apresentada por Libâneo (2003), destaca a importância da educação infantil como um espaço de apropriação de saberes que vai além do conteúdo académico tradicional. Na primeira infância, os educadores têm a responsabilidade de mediar experiências de aprendizado que não apenas estimulem as capacidades cognitivas, mas que também promovam o desenvolvimento social e moral da criança.

Sob a nossa concepção, a educação infantil é um processo educativo crucial, focado no desenvolvimento integral das crianças durante a primeira infância, abordando suas dimensões física, emocional, social e cognitiva. Esse enfoque pedagógico concentra-se na aprendizagem académica e na formação da identidade e nas habilidades sociais, proporcionando um ambiente que estimula a interação e a afectividade.

Com efeito, essa educação deve estar apoiada por uma gestão escolar eficaz e mediada por professores, que desempenham um papel vital na organização do currículo e na promoção de

uma cidadania participativa e ética. Dessa forma, a educação infantil se configura como um alicerce essencial para a formação integral do indivíduo, preparando-o para os desafios futuros.

1.1.2 Importância da educação de infância

A educação infantil abrange os primeiros anos de vida das crianças, ajudando-lhes no seu processo de formação cognitiva, social e emocional.

Na concepção de Santana (2016), a educação infantil é crucial para o desenvolvimento integral das crianças, abrangendo não apenas a família e a escola, mas toda a comunidade. A interação com outras crianças e adultos permite que adquiram conhecimentos essenciais para se tornarem adultos críticos e adaptáveis. Para o autor, quanto mais bem desenvolvidas forem suas habilidades na infância, melhor preparadas estarão para enfrentar desafios futuros. A valorização da educação infantil está gerando melhorias significativas na formação de indivíduos aptos a contribuir de maneira positiva em seus ambientes.

No entendimento do autor acima citado, a educação não deve ser vista apenas como uma responsabilidade da família ou da escola, mas como uma missão colectiva, isto porque é um processo que envolve a comunidade como um todo. A interacção social que ocorre nesse período é vital, pois é através dela que as crianças desenvolvem habilidades interpessoais, aprendem a colaborar e a se adaptar a diferentes contextos.

Corroborando com Santana, Reis (2021, p. 19) salienta que:

A educação infantil é fundamental pois possibilita a construção das características pertinentes que moldam a sua personalidade, diante disso é relevante salientar que essa etapa necessita de cuidados específicos para tal. As crianças precisam ter uma aprendizagem significativa, lembrando que estas já começam desde o nascimento. Esses cuidados básicos que permeiam o contexto da educação inicial infantil devem ser proporcionados através de estratégias que promovam a junção entre as famílias e a comunidade social em que as crianças estão inseridas através de programas ou instituições sociais.

Deste modo, concordamos com a visão de Reis ao destacar a educação infantil como essencial na formação da personalidade das crianças. Verifica-se que esta fase é crucial, pois as bases para o desenvolvimento emocional, social e cognitivo são estabelecidas desde os primeiros anos de vida. Assim, é vital que esse aprendizado ocorra em um ambiente que ofereça cuidados adequados e abordagens pedagógicas significativas. Assim, garantir essa colaboração e os cuidados específicos é essencial para uma educação infantil transformadora e efectiva.

Nota-se que a educação infantil é fundamental para o desenvolvimento integral das crianças, moldando suas características e preparando-as para desafios futuros. Assim sendo, investir na educação infantil é essencial para formar indivíduos capazes de contribuir positivamente em suas comunidades e na sociedade.

1.1.3 O papel da linguagem oral no desenvolvimento infantil

A linguagem oral tem um papel indispensável no desenvolvimento infantil, servindo como uma ferramenta essencial para a comunicação, a expressão de emoções e o aprendizado.

Conforme enfatiza Nunes (2020), a linguagem oral é fundamental para o desenvolvimento infantil, pois actua como um meio de comunicação e uma ferramenta essencial para o pensamento. Desde os primeiros anos de vida, as crianças utilizam a oralidade para organizar e articular suas ideias, passando por diferentes etapas que vão da interação prática à expressão verbal de pensamentos.

Por outro lado, Bissoli (2014, p. 836) ressalta que:

A actividade de comunicação constitui um dos factores fundamentais do desenvolvimento infantil. É por meio dela que a criança tem acesso à experiência acumulada pela humanidade, o que lhe permite desenvolver suas capacidades, habilidades, aptidões e formar sua personalidade. O domínio e o aperfeiçoamento contínuo da linguagem oral influenciam diretamente a memória, a atenção, o pensamento e a percepção, uma vez que as palavras são, por excelência, instrumentos de significado.

Todavia, as abordagens de Bissoli e Nunes revelam a importância da comunicação e o papel da linguagem oral no desenvolvimento infantil. Ambas as perspectivas destacam que a capacidade de se comunicar não apenas permite que a criança compartilhe e receba informações, mas também é crucial para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais e emocionais. No entanto, a linguagem oral não serve apenas como um meio de troca, mas também desempenha um papel central na formação da identidade e na construção do pensamento. À medida em que as crianças passam por diferentes fases de desenvolvimento, a oralidade se torna essencial para a organização de suas ideias, ajudando-as a interpretar e interagir com o mundo ao seu redor.

Diante dessas abordagens, entendemos que a comunicação e a linguagem oral são, de facto, pilares fundamentais no desenvolvimento infantil, moldando não apenas as habilidades de

interação social das crianças, mas também influenciando seu desenvolvimento cognitivo e emocional. Através da linguagem, as crianças têm a oportunidade de explorar e compreender o mundo, elaborar suas experiências e expressar suas emoções.

Portanto, criar contextos que estimulem o uso da linguagem oral, como a leitura em voz alta, conversas significativas e jogos que envolvam a comunicação, é essencial para o desenvolvimento da linguagem oral.

1.2 A Família como Primeira Agência de Socialização

1.2.1 O ambiente familiar e a construção da identidade linguística

O ambiente familiar é um elemento fundamental na construção da identidade linguística das crianças, influenciando seu desenvolvimento comunicativo e suas habilidades de linguagem desde os primeiros anos de vida.

Para Lunardi (2005), a linguagem não é apenas uma ferramenta de comunicação, mas também uma forma de expressão da identidade, das relações sociais e da cultura em que a criança está inserida. Em casa, as interações diárias, os diálogos entre os membros da família e a exposição a diferentes formas de linguagem contribuem para a formação do vocabulário, da pronúncia e da compreensão linguística.

No entendimento de Lunardi a linguagem é enfatizada como um factor fundamental, reconhecendo-a não apenas como um meio de comunicação, mas também como um componente essencial da identidade e da socialização. Essa visão holística ressoa profundamente em meu entendimento sobre a função da linguagem na vida das crianças. A linguagem é intimamente ligada às experiências culturais e sociais que moldam a individualidade de cada criança.

Por outro lado, Lorençato et al. (2024, p. 3) enfatizam que:

O desenvolvimento humano e da linguagem infantil são fortemente influenciados e construídos pelas interações sociais e principalmente familiares, que são estabelecidas entre as crianças e os adultos. Estas vivências têm grande importância no desenvolvimento das habilidades, pois é a partir da linguagem que a criança irá se utilizar do meio em que vive, entendendo as mediações expostas a ela.

Sob nosso entendimento, o ambiente familiar desempenha um papel crucial na construção da identidade linguística das crianças, influenciando seu desenvolvimento comunicativo e habilidades de linguagem desde os primeiros anos de vida.

Acresce que a linguagem não é apenas uma ferramenta de comunicação, mas também uma expressão da identidade e das relações sociais, sendo moldada pelas interações diárias e diálogos entre os membros da família. Essas experiências ricas e variadas contribuem significativamente para a formação do vocabulário, da pronúncia e da compreensão linguística, ligando a linguagem às vivências culturais e sociais que moldam a individualidade da criança.

Deste modo, as interações sociais, especialmente aquelas estabelecidas com os adultos, têm um papel fundamental no desenvolvimento das habilidades linguísticas, permitindo que a criança entenda e se utilize do meio em que vive.

1.2.2 Influência das interações familiares na aquisição da linguagem

Desde os primeiros meses de vida, os bebês começam a absorver os sons, ritmos e entonações da fala dos adultos ao seu redor, estabelecendo uma base essencial para o desenvolvimento da linguagem.

Conforme salienta Freitas (2023), a família é um dos fatores mais significativos que afetam o desenvolvimento da fala na criança, uma vez que são os primeiros indivíduos com os quais ela se comunica. Segundo o autor, é no contexto familiar que a criança vivencia suas primeiras experiências relacionadas à oralidade.

Sob a mesma perspectiva que Freitas, Vygotsky (2001, citado por Miranda, 2023, p. 5) afirma que:

A criança adquire a linguagem por meio da interação com o ambiente ao seu redor, que possibilita o contato com outros membros da sociedade. É através da linguagem que a comunicação e a convivência social se tornam possíveis. A partir dessa vivência, a criança gradualmente constrói seu pensamento e linguagem, ampliando suas capacidades cognitivas e promovendo seu desenvolvimento humano.

Ora, tanto Vygotsky como Freitas destacam a importância da interação social na aquisição da linguagem, ressaltando que essas relações são essenciais para o desenvolvimento das habilidades linguísticas e do pensamento da criança. Vygotsky vê a linguagem como uma prática social fundamental para a identidade e a integração social, enquanto Freitas destaca a família como o primeiro círculo social que proporciona experiências verbais e transmite valores

culturais. Ambos enfatizam que a qualidade das interações familiares é crucial para o desenvolvimento linguístico e cognitivo, evidenciando a interconexão entre linguagem, contexto social e formação de um pensamento crítico.

Diante desse contexto, Ferreira (2020) acrescenta que, o processo de aquisição da linguagem está intimamente ligado à formação da identidade, com ambos possibilitando que a criança interaja com seu ambiente e se aproprie do conhecimento cultural acumulado ao longo do tempo por sua comunidade.

No nosso entendimento, essas interações não apenas desenvolvem as habilidades linguísticas, mas também contribuem para a formação da identidade e a ampliação da capacidade cognitiva, permitindo à criança se apropriar do conhecimento cultural da sua comunidade. Portanto, a qualidade das interações sociais é vital para o desenvolvimento linguístico e a construção de um pensamento crítico.

1.3 Teorias sobre o Desenvolvimento da Linguagem Oral

1.3.1 Perspectiva behaviorista: aprendizagem por reforço e imitação

A aprendizagem da língua por reforço e imitação é um processo fundamental que ocorre principalmente na infância, quando os indivíduos estão mais receptivos a adquirir novos conhecimentos.

A aprendizagem se baseia em associações entre estímulos e respostas, sendo os efeitos das respostas novos estímulos que podem reforçar ou punir comportamentos, e emerge da história de reforços e punições vividas pelo indivíduo, independentemente das suas motivações ou emoções, que possibilita moldar comportamentos ao controlar suas consequências (Gonçalves, 2007).

Na visão do autor, a imitação de comportamentos observados nas interações sociais pode resultar em reforços positivos, como elogios, que incentivam a repetição desses comportamentos pelas crianças. Assim, a aprendizagem por repetição e imitação ocorre não apenas pela replicação, mas também pelas consequências que essas ações geram, alinhando-se à ideia de que o comportamento pode ser moldado por reforços, influenciando a aquisição de habilidades e comportamentos na interação com o ambiente.

Todavia, a concepção Behaviorista apresentada por Bloomfield (2013), citado por Aquino & Valle (2022, p. 4) afirma o seguinte:

A linguagem é um fenômeno exterior ao indivíduo e o sistema de hábitos, é o responsável por originar respostas a partir de estímulos. Isto posto, a criança aprende por fixação e repetição, por meio de cadeias associativas. Tais associações ocorrem entre estímulo e resposta e são criadas pela repetição, utilizando de recompensas ou reforços. A criança é uma tábula rasa, ou seja, nasce sem nenhum conhecimento prévio.

A perspectiva behaviorista sobre o desenvolvimento da linguagem oral enfatiza que a aprendizagem ocorre por meio de reforço e imitação. As crianças adquirem a linguagem ao imitar as palavras e estruturas que ouvem em seu ambiente social. Com o uso de reforços positivos, como elogios ou incentivos, os comportamentos linguísticos desejados são reforçados, aumentando a probabilidade de serem repetidos. Assim, a interação com o meio e as consequências das ações desempenham um papel crucial na formação das habilidades linguísticas, desconsiderando as influências internas do sujeito, como emoções ou motivações (Aquino & Valle, 2022).

Sob o nosso entendimento, a concepção behaviorista da linguagem, vê a criança como uma "tábula rasa" que aprende por meio de associações entre estímulos e respostas, com ênfase na repetição e imitação. Acresce que, embora essa abordagem reconheça a importância do ambiente e do reforço na formação de hábitos linguísticos, ela é limitada ao ignorar influências internas, como emoções e motivações, que também são significativas no aprendizado.

1.3.2 Perspectiva inatista: contribuições de Chomsky e a gramática gerativa

A perspectiva inatista sobre o desenvolvimento da linguagem, defendida por Noam Chomsky, propõe que a capacidade de adquirir linguagem é inata e intrínseca ao ser humano.

Com efeito, Silva (2009) sustenta que a linguagem a que a criança é exposta, os dados linguísticos primários, não pode ser a única base para sua competência linguística. O autor defende que a criança deve já possuir uma predisposição inata. Assim, a linguagem infantil não é apenas uma mera imitação dos adultos; ao invés disso, a perspectiva inatista defende que as crianças desenvolvem suas próprias regras de fala, que são aprimoradas à medida que interagem com os adultos.

Deste modo, Chomsky (2015), citados por Oliveira & Pereira (2009, p. 3), ressalta que:

A habilidade de compreender e produzir linguagem deriva de princípios universais que regem o órgão da linguagem, conhecidos como gramática universal (GU). Quando exposto a estímulos externos durante a aquisição de uma língua, esse órgão processa essas informações e possibilita a aprendizagem de uma língua específica.

Na visão do autor citado, a teoria da gramática gerativa, central em seu trabalho, sugere que todos os seres humanos compartilham uma estrutura gramatical subjacente, conhecida como gramática universal, que possibilita a aprendizagem de qualquer língua.

Notamos que essa abordagem desafia a visão behaviorista, ao afirmar que a linguagem não é apenas aprendida por imitação ou reforço, mas que existe uma competência linguística inata que permite às crianças desenvolverem a linguagem de forma rápida e eficiente, mesmo em ambientes variados e muitas vezes incompletos.

Ademais, Oliveira e Pereira (2009) destacam também que, a gramática gerativa, proposta por Chomsky, refuta a ideia de que a mente humana é uma "caixa vazia", argumentando que ela possui estruturas ricas compostas por órgãos com funções específicas. Essa teoria ressalta que crianças, expostas a uma linguagem precária, são capazes de dominar regras gramaticais complexas devido a uma gramática interna.

Na nossa análise, a criatividade linguística da criança, ou seja, sua capacidade de produzir e compreender frases inéditas, resulta de um dispositivo inato de aquisição da linguagem, permitindo que a criança elabore hipóteses a partir da linguagem que ouve, revelando que a capacidade linguística é universal e biologicamente predeterminada, com os parâmetros sendo moldados pela interação com o ambiente.

Diante disso, entendemos que a gramática gerativa de Chomsky, que postula que a mente humana possui estruturas inatas que permitem a aquisição da linguagem, contrasta com a perspectiva behaviorista, que vê a linguagem como um comportamento aprendido por meio de estímulos e respostas. Enquanto Chomsky argumenta que a criatividade linguística das crianças decorre de um dispositivo inato que elabora hipóteses a partir da linguagem limitada que ouvem, os behavioristas enfatizam que as crianças desenvolvem suas habilidades linguísticas por imitação e reforço social.

1.3.3 Perspectiva socio-interacionista: Vygotsky e a importância do meio social

A perspectiva socio-interacionista, representada por pensadores como Lev Vygotsky, enfatiza o papel crucial do contexto social e das interações nas quais o indivíduo está inserido para o desenvolvimento da linguagem.

A interação social é essencial para a aquisição da linguagem, pois a criança se desenvolve nas zonas de desenvolvimento proximal, sempre mediada por figuras significativas, especialmente

a mãe, e desempenha um papel crucial ao utilizar uma fala adaptada, conhecida como "manhês", que apresenta contornos melódicos e rítmicos. Por meio dessa abordagem, a mãe facilita a comunicação e a compreensão mútua, criando um ambiente que permite à criança começar a formular suas primeiras expressões verbais (Vigotsky, 1978, citado por Silva et al., 2020).

Para Helen e Leidiana (2020, p. 3) basendo-se nas concepções de Vigotsky, afirma:

O ser humano se forma enquanto ser social e depende do outro para se desenvolver. Por isso, é fundamental defender a ideia de que a aquisição do conhecimento ocorre por meio da interação do indivíduo com o ambiente, sempre levando em conta sua individualidade e o contexto social e cultural ao qual pertence.

Perspectiva-se que tal abordagem acima propõe que cada indivíduo traz consigo experiências e influências únicas que moldam sua trajetória de aprendizado. Reconhecer essa individualidade é crucial, pois implica que o desenvolvimento humano é dinâmico, variado e moldado por práticas sociais e culturais. Assim, para promover um aprendizado eficaz, é importante considerar as interações e o contexto cultural em que elas ocorrem, pois, isso afecta profundamente a forma como cada pessoa se desenvolve e adquire conhecimento.

Sob a nossa percepção, a interação social é crucial para a aquisição da linguagem, visto que a criança desenvolve num ambiente mediado por figuras significativas, especialmente a mãe.

1.4 O Papel da Escola no Desenvolvimento da Linguagem Oral

1.4.1 Estratégias pedagógicas para a estimulação da oralidade

A escola desempenha um papel crucial no desenvolvimento da linguagem oral, funcionando como um espaço de aprendizado e socialização onde as crianças têm a oportunidade de aprimorar suas habilidades comunicativas.

Tal como realça Gomes (2017), que as técnicas ou estratégias pedagógicas para a estimulação da oralidade referem-se a métodos e actividades planeadas pelos educadores para promover o desenvolvimento das habilidades de comunicação verbal nas crianças.

Todavia, o autor citado apresenta um aspecto essencial no processo de ensino-aprendizagem, que é a necessidade de métodos e actividades intencionalmente planeados pelos educadores para a estimulação da oralidade nas crianças. Com esta abordagem, podemos verificar que o desenvolvimento das habilidades de comunicação verbal não ocorre de forma espontânea, mas

sim por meio de situações práticas em que as crianças possam se expor e praticar sua expressão oral.

Assim, as estratégias como, rodas de conversa promovem a troca de ideias e a prática da fala em público, enquanto dramatizações e teatro incentivam a expressão emocional e verbal de forma lúdica. Os debates, discussões e Jogos de linguagem tornam o aprendizado divertido, e entrevistas e apresentações praticam a fala em público sobre temas de interesse (Carvalho, 2016).

Verifica-se que tais estratégias não só aprimoram a oralidade, mas também desenvolvem auto-estima, empatia e habilidades sociais, essenciais para a formação integral dos alunos

1.4.2 A mediação do professor na interação família-escola

A mediação do professor na interação entre família e escola é uma componente fundamental no processo educativo, pois estabelece uma ponte que facilita a comunicação e o envolvimento dos pais na vida escolar dos alunos.

Na concepção de Oliveira (2016), o professor, como mediador, desempenha um papel crucial ao promover diálogos abertos, escuta activa e troca de informações que enriquecem a experiência educativa. Segundo o autor, essa interação fortalece os laços entre a escola e a família, e permite que os educadores entendam melhor o contexto familiar dos alunos, com vista na personalização estratégias pedagógicas que atendam às necessidades específicas de cada criança.

Para Vygotsky (1998), citado por Bandeira & Correia (2020, p. 5), “a aprendizagem é uma experiência social mediada pela interação do homem com a sociedade, que consiste em um intercâmbio de experiências cognitivas, afectivas e/ou comportamentais. É por meio dessa interação que ocorre o desenvolvimento”.

Em todo caso, Oliveira (2016) sustenta que essa mediação fortalece os vínculos entre escola e família, e permite que os educadores entendam melhor o contexto dos alunos e ajustem suas estratégias pedagógicas. Por outro lado, Vygotsky (1998) reforça que a aprendizagem é uma experiência social medierada pela interação, onde o intercâmbio de experiências enriquece o desenvolvimento dos estudantes. Assim, o professor como mediador não apenas envolve os pais, mas também cria um ambiente que favorece o crescimento e o engajamento dos alunos.

No ponto de vista de Vygotsky, a aprendizagem se desenvolve inicialmente em um plano social (interpsicológico) e, em seguida, se estabelece em um nível individual (intrapicológico), visto

que, antes que um indivíduo consiga dominar uma habilidade ou conhecimento de forma autônoma, ele precisa vivenciar essa aprendizagem com o apoio de outras pessoas, como adultos, professores ou colegas mais experientes.

Sob o nosso entendimento, a mediação do professor na interação entre família e escola é essencial, pois vai além de facilitar a comunicação, ela deve ser vista como uma estratégia deliberada para construir parcerias educativas sólidas. Para mais, acredita-se que essa relação apoia a aprendizagem dos alunos e empodera as famílias, tornando-as co-partícipes no processo educativo. Ainda, a compreensão do contexto familiar pelos educadores permite um ensino mais contextualizado e relevante, atendendo às realidades diversas dos alunos.

De facto, Vygotsky levanta a questão da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), que resulta no intervalo entre aquilo que o indivíduo é capaz de fazer sem ajuda dos outros, o que se pode compreender de nível de desenvolvimento real, bem como aquilo que o mesmo consegue realizar com ajuda de outras pessoas, compreendido como o nível de desenvolvimento potencial.

Portanto, é necessário que os professores sejam devidamente preparados e apoiados para desempenhar esse papel mediador de forma eficaz, para evitar com que a comunicação reduza os encontros formais e superficiais. Entende-se que a verdadeira colaboração requer um comprometimento genuíno de todas as partes envolvidas, promovendo um ambiente de aprendizado dinâmico e engajador.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados deste estudo decorrem da análise crítica da literatura selecionada. A revisão das publicações consultadas sobre o papel da família na educação de infância e no desenvolvimento da linguagem oral destacam a participação dos pais como sendo um dos factores mais influentes na aquisição das habilidades linguísticas das crianças. A literatura enfatiza que o desenvolvimento da linguagem não ocorre de forma isolada, mas sim num contexto interactivo, em que na qual as interações familiares desempenham um papel crucial. De forma consistente entre os autores analisados, verifica-se que as interações comunicativas frequentes e diversificadas no seio familiar contribuem significativamente para a aquisição de vocabulário, fluência e compreensão oral das crianças (Vygotsky, 2010; Bissoli, 2014; Freitas, 2023).

Em contraste, as práticas parentais variam amplamente, espelhando as condições socioculturais e económicas das famílias. Assim, a pesquisa mostra que crianças em ambientes onde a comunicação é estimulada apresentam um desenvolvimento linguístico mais robusto em comparação com aquelas que enfrentam barreiras na comunicação (Freitas, 2023). Enquanto que algumas famílias oferecem um ambiente rico em estímulos linguísticos, outras podem não ter acesso a recursos que promovam o desenvolvimento da linguagem, gerando desigualdades significativas desde os primeiros anos de vida. Este resultado emerge da comparação dos contributos teóricos, demonstrando que ambientes familiares pouco estimulantes tendem a limitar o desenvolvimento comunicativo da criança.

A literatura, por sua vez, também aponta que a educação de infância é um período crítico onde se lançam as bases para o desenvolvimento em múltiplas dimensões, incluindo a linguagem. Ao mesmo tempo, a literatura ressalta, o papel da escola e do professor como mediadores entre a família e a educação formal é essencial para criar um ambiente propício ao desenvolvimento da linguagem oral. A mediação realizada pelos educadores pode facilitar a comunicação entre a escola e os pais, permitindo um acompanhamento mais efectivo do progresso das crianças (Oliveira, 2016).

Neste sentido, as variações nas práticas parentais e nas condições socioculturais têm um impacto directo nas oportunidades de desenvolvimento da linguagem. A literatura indica que a exposição a um ambiente linguístico rico, que inclui diálogos frequentes e leituras compartilhadas, é fundamental para a aquisição de habilidades linguísticas.

Em contrapartida, o acesso limitado a estímulos linguísticos resulta em desvantagens para a criança, refletindo desigualdades que podem perdurar ao longo da vida académica e social (Freitas, 2023).

Assim, a mediação do professor na interação entre a família e a escola emerge como um elemento crucial para potenciar o desenvolvimento da linguagem. A comunicação aberta e a colaboração entre pais e educadores não apenas favorecem a aprendizagem das crianças, mas também criam um ambiente de suporte que encoraja a participação familiar (Oliveira, 2016). Essa colaboração permite que os educadores compreendam melhor o contexto familiar dos alunos e ajustem suas estratégias pedagógicas conforme as necessidades individuais, promovendo uma educação mais inclusiva e eficaz.

Deste modo, é evidente que a educação infantil deve ser vista como uma missão coletiva que envolve não apenas a família e a escola, mas toda a comunidade. A interação social é vital para

o desenvolvimento das habilidades interpessoais e para a formação da identidade das crianças, conforme observado por Santana (2016). Logo, iniciativas que incentivem a participação da comunidade e a colaboração entre diferentes agentes educacionais são fundamentais para garantir que todas as crianças tenham acesso a oportunidades equitativas de desenvolvimento linguístico.

Assim, propõem-se a colaboração entre família e escola, que é vital para o fortalecimento das habilidades linguísticas das crianças. A implementação de estratégias que promovam essa interação pode não apenas melhorar a linguagem oral, mas também contribuir para o desenvolvimento integral das crianças, promovendo habilidades sociais e emocionais que são fundamentais para seu sucesso acadêmico e pessoal (Gomes, 2017).

Com base as intenções de Gomes (2017) e Vygotsky (2010), que enfatizam a importância das interações sociais no aprendizado propomos algumas estratégias que podem ser implementadas para melhorar o envolvimento parental no desenvolvimento da linguagem oral das crianças.

Destacamos:

- As interações comunicativas frequentes e diversificadas no seio familiar através da repetição e correção suave: repetir o que a criança diz de maneira correcta sem fazer correções directas, ajuda a internalizar a forma correcta de se comunicar
- A introdução de novas palavras no vocabulário da criança durante a interação no dia-dia e explicar o seu significado, ajudará a mesma a enriquecer o seu vocabulário, os pais devem falar frequentemente com elas, usando uma linguagem rica e clara.
- O gosto pela música nas crianças é evidente, desta, pode-se trazer a música e rimas para a memorização de palavras e frases.
- É fundamental que haja uma colaboração significativa, permitindo que os educadores entendam melhor o contexto familiar das crianças e ajustem suas abordagens pedagógicas conforme as necessidades delas.

O oposto do que foi anteriormente dito em relação às estratégias de melhoria é que os estudos realizados indicam factores negativos para o desenvolvimento linguístico da criança. Tal como afirma Freitas (2023), o acesso limitado a estímulos linguísticos resulta em desvantagens para a criança refletindo desigualdades que podem perdurar ao longo da vida académica e social. Olhando a visão do autor elencamos alguns factores que podem contribuir de forma negativa no desenvolvimento linguístico da criança tais como:

- Baixa autoconfiança na criança: as dificuldades na comunicação podem afectar a autoestima da criança, levando a sentimento de insegurança em situações sociais e académicas.
- Desafios cognitivos: o desenvolvimento da linguagem está intimamente ligado ao pensamento crítico e à resolução de problemas e pode impactar a capacidade de pensar de forma complexa.
- Impacto em habilidades emocionais: a dificuldade em expressar emoções verbalmente pode levar a frustrações e comportamentos desafiadores, por ela não conseguir comunicar suas necessidades ou sentimentos

Portanto, o envolvimento parental é um factor determinante para o desenvolvimento da linguagem oral na infância. A interação social e as práticas familiares desempenham papéis centrais na formação das habilidades linguísticas das crianças, enfatizando a necessidade de um ambiente rico em estímulos e comunicação. A colaboração entre a família e a escola, mediada por educadores, é essencial para criar um sistema de apoio que favoreça o desenvolvimento integral da criança. Assim, é vital que políticas e práticas educacionais sejam implementadas para fortalecer essa colaboração e garantir que todas as crianças tenham as melhores condições para desenvolver suas habilidades linguísticas e sociais.

CONCLUSÕES

A partir da revisão bibliográfica realizada, foi possível compreender as contribuições teóricas onde os autores demonstram que a família é o primeiro e mais significativo contexto de socialização da criança, constituindo-se como a principal mediadora das interações verbais que sustentam a aquisição de vocabulário, a fluência e a compreensão oral. Outrossim, a pesquisa também demonstrou que a linguagem não pode ser considerada apenas como uma habilidade inata; ela se desenvolve através de processos dinâmicos e interativos, influenciados pelas relações sociais e afectivas, especialmente nas experiências comunicativas no núcleo familiar.

Os resultados revelaram que as interações familiares ricas e estimulantes são essenciais para a formação do vocabulário e para a compreensão linguística das crianças. Porém, os factores socioeconómicos e culturais podem impor barreiras significativas ao aprendizado, evidenciando desigualdades que impactam o desenvolvimento linguístico. Apesar dos contributos identificados, permaneceu evidente que desafios persistem, como a reduzida consciencialização das famílias acerca da importância da estimulação precoce, bem como a

necessidade de alinhamento entre práticas educativas escolares e familiares. Tais fragilidades reforçam a urgência de ações pedagógicas e políticas que valorizem a formação parental e ampliem o acesso a experiências comunicativas de qualidade

Durante a investigação foi possível propor algumas medidas para estimular e fortalecer o envolvimento parental no desenvolvimento da linguagem da criança, destacando a família e a escola como elementos fundamentais. Portanto, investir nessa proposta não é apenas uma ação benéfica para o desenvolvimento da linguagem, mas sim um passo essencial na formação de indivíduos bem preparados e integrados à sociedade contemporânea.

Assim sendo, conclui-se que o envolvimento parental tem um papel crítico no desenvolvimento da linguagem oral e que a interação efectiva entre família e escola é vital para maximizar esse processo. Assim, é vital que políticas e práticas educacionais sejam implementadas para fortalecer essa colaboração entre a família e escola e garantir que todas as crianças tenham as melhores condições para desenvolver suas habilidades linguísticas e sociais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alarcão, I. & Miguéns, M. (2008). *A educação das crianças dos 0 aos 12 anos*. Lisboa: Conselho Nacional de Educação. Disponível em: https://www.cnedu.pt/content/antigo/files/1_A_Educacao.pdf. Consultado aos 6 de Abril de 2025.

Andrade, L. B. P. (2010). *Educação infantil : discurso, legislação e práticas institucionais* Editora UNESP. Disponível em: <https://static.scielo.org/scielobooks/h8pyf/pdf/andrade-9788579830853.pdf>. Consultado aos 7 de Abril de 2025.

Aquino, L. E. & Valle, A. E. Oliveira. (2022). *A teoria behaviorista no processo de aquisição da linguagem*. Repositório Uniter. Disponível em: <https://repositorio.uninter.com/bitstream/handle/1/1045/ATEORI~1.PDF?sequence=1&isAllowed=y>. Consultado aos 6 de Abril de 2025.

Bandeira, A. P. S. & Correia, E. S. U. (2020). *O processo de aprendizagem - mediação e estilo de ensino: uma perspectiva sociointeracionista*. VII- CONEDU (Congresso Nacional da Educação). Disponível em: https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2020/TRABALHO_EV140_MD1_SA20_I_D4260_24082020174103.pdf. Consultado aos 8 de Abril de 2025.

Bissoli, M. F. (2014). *O desenvolvimento da linguagem oral da criança: contribuições da Teoria Histórico-Cultural para a prática pedagógica na creche*. Florianópolis: Revista Perspectiva. Disponível em:

<https://pdfs.semanticscholar.org/9fa8/0af0acb01df571c38371fa336aa75fe378d0.pdf>.

Consultado aos 6 de Abril de 2025.

Carvalho, E. P. F. (2016). *A Oralidade – ferramenta para ensinar e para aprender!*. Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Disponível em: <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/87447/2/160918.pdf>. Consultado aos 9 de Abril de 2025.

Ferreira, T. R. S. (2020). *A aquisição da linguagem e sua relação com a construção da identidade infantil*. Anais do EVINCI – UniBrasil. Disponível em: <https://portaldeperiodicos.unibrasil.com.br/index.php/anaisevinci/article/download/5458/4356/>. Consultado aos 7 de Abril de 2025.

Freitas, M. R. (2023). *A influência do ambiente familiar no desenvolvimento da oralidade da criança e os desafios do trabalho com norma padrão da língua portuguesa (Trabalho de Fim de Curso)*. Instituto Federal Goiano. Disponível em: <https://repositorio.ifgoiano.edu.br/bitstream/prefix/3551/4/TCC-%20FINAL.pdf>. Consultado aos 6 de Abril de 2025.

Gomes, M. S. C. (2020). *A oralidade no processo de ensino-aprendizagem do português no ensino secundário (Relatório de Estágio)*. Universidade da Beira Interior. Disponível em: <https://ubibliorum.ubi.pt/server/api/core/bitstreams/ac622ad1-b8c0-413b-b66b-45530826797e/content>. Consultado aos 8 de Abril de 2025.

Gonçalves, S. (2007). *Teorias da aprendizagem, práticas de ensino: Colectânea de textos: Teorias da Aprendizagem, Práticas de Ensino*. Instituto Superior de Coimbra. Disponível em: https://susgon.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/08/teorias_da_aprendizagem_praticas_de_ensino1.pdf. Consultado aos 7 de Abril de 2025.

Helen, C. S. M. & Leidiana, S. M. (2020). *A teoria sociointeracionista de lev vigotski para aprendizagem infantil: enfoque sobre o brincar no desenvolvimento cognitivo da criança*. Anais Educon. Disponível em: <https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/13725/8/7>. Consultado aos 7 de Abril de 2025.

Lorençato, L. M.; Athaides, M. E. S.; Pereira, P. A.; Barboza, R. P. (2024). *A influência do ambiente familiar no desenvolvimento da linguagem na primeira infância a partir da*

psicologia *histórico-cultural*. Unipar. Disponível em:
https://www.unipar.br/documentos/1400/A_influ%C3%A9ncia_do_ambiente_familiar_no_deenvolvimento_da_linguagem.pdf. Consultado aos 6 de Abril de 2025.

Lunardi, M. L. (2005). *Língua, cultura e identidade* Universidade Federal de Santa Maria-
Centro de Educação. Disponível em:
https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/17592/Curso_Ed-Especial_L%C3%ADngua-Cultura-Identidade.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Consultado aos 6 de Abril de 2025.

Marques, M. A. N. (2016). *O desenvolvimento da linguagem oral no pré-escolar - A leitura de histórias como estímulo para o aumento do vocabulário em crianças de cinco anos*. Instituto Superior de Educação e Ciências. Disponível em:
<https://comum.rcaap.pt/server/api/core/bitstreams/725bb9ed-61bf-4521-b427-6f85bc8792f6/content>. Consultado aos 8 de Abril de 2025.

Miranda, A. B. (2023). *Aquisição da linguagem: estudo de caso sobre uma criança de 7 anos* Anais CONEDU Disponível em:
https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2023/TRABALHO_COMPLETO_EV185_MD1_ID11603_TB8280_11122023231340.pdf. Consultado aos 8 de Abril de 2025.

Nunes, V. A. G. (2020). *A importância do desenvolvimento da linguagem em creche (Dissertação de Mestrado)*. Instituto Superior de Educação e Ciências. Disponível em:
<https://comum.rcaap.pt/server/api/core/bitstreams/3349d701-6d45-40d6-ba36-96940c6ceb33/content>. Consultado aos 6 de Abril de 2025.

Oliveira, M. V. S. & Pereira, J. A. (2009). *Teoria gerativa e a aquisição da linguagem*. CONEDU- Conselho Nacional da Educação. Disponível em:
https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2019/TRABALHO_EV127_MD1_SA8_ID6144_24072019194411.pdf. Consultado aos 8 de Abril de 2025.

Oliveira, N. A. Q. (2018). *Interação entre escola e família no processo de ensino e aprendizagem da criança: análise da revista brasileira de educação especial (Trabalho de fim de curso)*. Universidade Federal da Paraíba. Disponível em:
<https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/14172/4/NAQO19112018.pdf>. Consultado aos 5 de Abril de 2025.

Pacheco, M. R. S. (2022). *A educação infantil e sua importância no desenvolvimento e a aprendizagem da criança*. Instituto Federal de Educação. Disponível em:

https://repositorio.ifgoiano.edu.br/bitstream/prefix/3155/1/tcc_M%C3%A1rcia%20Pacheco.pdf. Consultado aos 3 de Abril de 2025.

Reis, R. S. (2021). *A importância da educação infantil para o desenvolvimento da criança (Trabalho de Fim de curso)*. Centro Universitário AGES. Disponível em: <https://repositorio-api.animaeducacao.com.br/server/api/core/bitstreams/fcf9151c-71e5-4932-84bc-089e5e4e5ed2/content>. Consultado aos 6 de Abril de 2025.

Santana, K. C. (2016). *A importância da educação infantil para o desenvolvimento do indivíduo*. III- CONEDU. Disponível em: https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2016/TRABALHO_EV056_MD1_SA17_ID2022_09062016000008.pdf. Consultado aos 7 de Abril de 2025.

Silva, B. (2009). *Desenvolvimento da linguagem: uma proposta inatista*. UERJ/FFP Disponível em: http://www.filologia.org.br/iiijnlflp/textos_completos/pdf/Desenvolvimento%20da%20linguagem-%20uma%20proposta%20inatista%20-%20BEATRIZ.pdf. Consultado aos 5 de Abril de 2025.

Silva, H. M. L. ; Silva, D. C. L. ; Almeida, E. P. ; Uchôa, S. A. O. ; Cabral, S. A. A. O. (2020). *Teoria Sociointeracionista e a Aquisição da Linguagem: Contribuições para o Desenvolvimento Humano*. Id on Line Revista Multidisciplinar de Psicologia. DOI: 10.14295/online.v14i51.2587. Consultado aos 8 de Abril de 2025.